

Essai sur la **C**onnaissance **P**artielle

Les **P**roblèmes du **L**angage en **S**cience et les **L**imites de la **C**onnaissance

Nilo Silvio Costa Serpa

*L'Académie de Bordeaux; L'Académie de Paris; Centro Universitário ICESP, Brasília; Universidade Santa Úrsula, Rio de Janeiro: [Programa de Mestrado Profissional em Desenvolvimento e Periferias](mailto:nilo.serpa@usu.edu.br)
nilo.serpa@usu.edu.br*

Reçu le: 20 oct 2025 / Accepté le: 08 nov 2025 / Publié le: 19 jan 2026.

Résumé: *Cet essai examine les limites de la connaissance et la nécessité d'une compréhension approfondie des enjeux que nous nous proposons de débattre, notamment celui de l'intelligence artificielle (IA), avant même de l'envisager comme outil pédagogique. En effet, les risques pour la cognition qu'elle comporte doivent être évalués, étudiés et, si possible, neutralisés, totalement ou partiellement. L'analyse souligne que l'absence d'un discours solidement construit, fondé sur une compréhension objective, laisse un vide facilement comblé par les idéologies et les interprétations erronées. Ce travail met en lumière les problèmes linguistiques inhérents à la communication scientifique et souligne les risques d'une utilisation indiscriminée de l'IA générative pour la cognition, en citant les ouvrages fondateurs indispensables à la recherche dans ces domaines.*

Mots-clés : *Langage, Compréhension, Intelligence artificielle, Éducation, Cognition, Risques cognitifs.*

Resumo: O presente ensaio discute as limitações do conhecimento e a necessidade de um entendimento detalhado acerca dos assuntos que nos propomos a debater, em especial a temática da inteligência artificial (IA), bem antes de se considerá-la no contexto da educação como um acessório construtivo, uma vez que há riscos para a cognição que precisam ser avaliados, estudados e, se possível, neutralizados total ou parcialmente. A análise conduzida ressalta que a ausência do discurso solidamente construído sobre um entendimento objetivo deixa um vácuo facilmente ocupável por ideologias e interpretações equivocadas. O trabalho traz uma apreciação da problemática linguística nas bases da comunicação científica, e destaca os riscos do uso indiscriminado da IA generativa para a cognição, indicando as obras seminais indispensáveis à pesquisa nestes campos.

Palavras-chave: Linguagem, Entendimento, Inteligência artificial, Educação, Cognição, Riscos cognitivos.

*“Those who promised us a paradise on Earth have
never produced anything but a hell.”*

Karl Popper

Prologue

Ce travail s'inspire du magnifique essai de Gaston Bachelard sur la connaissance approchée [16]. D'une certaine manière, malgré les différences d'époque et de style, ces deux études se complètent, car étymologiquement, les mots "partiel" et "approchée" recouvrent des concepts très différents; "approchée" tire son origine du latin "ad" (vers) et "proximare" (ce qui est auprès de). Par conséquent, le sens d'"approchée" est celui de quelque objet qui s'est près d'autre chose. "Partiel" dérive du latin "pars" ou "partis", qui signifie morceau ou portion. De cette façon, la connaissance d'une partie d'un sujet ou d'un problème peut être approximative, sans pour autant correspondre à la totalité des faits, ou être justifiée même si elle ne correspond qu'à une partie de ces faits, selon le chercheur et les circonstances de l'objet à connaître.

Bachelard aborde principalement la nature provisoire du savoir scientifique et le fait que les progrès scientifiques résultent de ruptures épistémologiques. En particulier, dans l'esprit de l'argumentation approximationniste, il souligne en physique la nécessité d'éliminer des calculs les quantités négligeables au résultat final, insistant sur l'impossibilité pratique et l'irrationalité de l'idéal de précision absolue. Pour ma part, mon analyse porte davantage sur les limites naturelles de la connaissance, établies par nos modes de pensée, les structures de nos langues et les choix intellectuels que nous opérons. Dans cette perspective, des questions se posent en lien avec la linguistique, l'éthique, la philosophie en général et les neurosciences cognitives.

Il existe cependant un point de convergence particulièrement important entre les deux essais, lorsque Bachelard aborde la question susmentionnée de la précision absolue en physique. C'est là que

Prologo

O presente trabalho foi inspirado no belo ensaio de Gaston Bachelard sobre o conhecimento aproximado [16]. De certa maneira, em que pesem diferenças de época e estilo, são estudos que se complementam, uma vez que etimologicamente as palavras "parcial" e "aproximado" resumem conceitos bem distintos; "aproximado" tem raiz na composição latina do prefixo "ad" (em direção a) com "proximare" (o que está mais perto). Portanto, o sentido de "aproximado" é o de algo que se acercou, que se avizinhou de outra coisa; "parcial" deriva do latim "pars" ou "partis" que significa pedaço ou porção. Dessa forma, o conhecimento de parte de um assunto ou problema pode ser aproximado, sem corresponder à totalidade dos fatos, ou ser justificado enquanto corresponde apenas a uma parte daqueles fatos, dependendo de quem conhece e das circunstâncias do objeto a ser conhecido.

Bachelard discute principalmente o caráter provisório do conhecimento científico, e o fato de que os avanços da ciência se dão por rupturas epistemológicas. Em particular, no espírito da argumentação aproximacionista, na física ele destaca a necessidade de se descartar do cálculo as quantidades que são irrelevantes para o cômputo final, ressaltando a impossibilidade prática e a irracionalidade do ideal de uma precisão absoluta. Por outro lado, a análise que faço é mais direcionada aos limites naturais do conhecimento fixados pelos nossos modos de pensar, pelas estruturas das nossas linguagens e pelas escolhas intelectuais que fazemos. Nessa linha de discurso, aparecem questões que reportam à linguística, à ética, à filosofia em geral, e à neurociência cognitiva.

Contudo, há um ponto especialmente importante de interseção entre ambos os

réside la différence fondamentale entre l'usage du langage mathématique en physique et les mathématiques pures, une différence qui constitue l'une des manières de reconnaître la finitude de la connaissance. La physique expérimentale elle-même est confrontée à une marge d'imprécision intrinsèque aux processus de mesure, ce qui rend l'idéal de précision absolue irréalisable. Et, citant Borel [17], Bachelard souligne ce fait :

“ La notion de valeur numérique exacte d'une grandeur physique est une abstraction purement mathématique, à laquelle aucune réalité ne correspond. [...] Le nombre de décimales que nous sommes en droit de considérer comme exactes augmentera, de plus, avec le perfectionnement des techniques ; mais même si ce nombre atteignait cent, voire mille, ce qui est improbable, nous serions encore loin de l'exactitude absolue avec laquelle le mathématicien définit le rapport de la diagonale au côté du carré. “

La connaissance partielle, comme on le constate même dans les milieux universitaires, n'approfondit pas cette différence fondamentale, ce qui conduit à l'illusion que la précision ne serait qu'une question de temps, le temps nécessaire pour obtenir une technologie absolue qui nous apporterait le savoir absolu, non moins illusoire. Nous arrivons donc à une synthèse entre la finitude naturelle du savoir et la finitude du langage lui-même, qui, à son tour, reflète la finitude de la pensée. Comme le disait Borel, tout le vocabulaire de la langue française ne suffirait pas à concrétiser l'ambition d'atteindre une précision littéralement infinie.

Ma critique de la connaissance partielle

ensaios, quando Bachelard discute a questão supramencionada da precisão absoluta em física. Eis aqui a diferença fundamental entre o uso da linguagem matemática na física e a matemática pura, diferença que constitui uma das formas de reconhecer a finitude do conhecimento. A própria física experimental lida com uma margem de imprecisão intrínseca aos processos de medição, o que torna o ideal da precisão absoluta uma aspiração irrealizável. E, citando Borel [17], Bachelard enfatiza esse fato:

“A noção do valor numérico exato de uma grandeza física qualquer é uma pura abstração matemática, à qual não corresponde nenhuma realidade [...] O número de decimais que temos o direito de ver como exatas aumentará, aliás, com o aperfeiçoamento das técnicas; mas, mesmo que esse número de decimais chegasse a cem, ou a mil, o que é pouco provável, continuaríamos afastados da exatidão absoluta com a qual o matemático define a relação da diagonal com o lado do quadrado.” (livre tradução do autor).

O conhecimento parcial, como se verifica inclusive em meios acadêmicos, não aprofunda a reflexão sobre esta diferença fundamental, levando para a prática a falsa expectativa de que a precisão é apenas uma questão de tempo suficiente para que se obtenha uma tecnologia absoluta que nos trará o não menos ficcional conhecimento absoluto. Chegamos assim a uma síntese entre a finitude natural do conhecimento e a finitude da própria linguagem que, por sua vez, traduz a finitude do pensamento. Como disse Borel, todo o vocabulário da língua francesa não seria suficiente para dar conta de materializar a intenção de

visé à démanteler le cadre contre-culturel des courants idéologiques du XXe siècle, à combattre les mythes potentiels concernant la portée de la pensée humaine et à proposer un fondement philosophique renouvelé pour renouer la raison dans la quête de la compréhension. Cet objectif est difficile à atteindre, car l'éducation est devenue un simple projet idéologique où le savoir a cédé la place à des récits dont le seul but est l'endoctrinement par le mensonge. Malheureusement, la science a été profondément blessée par cet endoctrinement et continue aujourd'hui encore de vaciller quant à ses fondements éthiques, sa rationalité et son engagement envers sa mission. Au milieu de l'enfer que nous ont légué ceux qui nous ont promis le paradis, nous ne pouvons qu'espérer que la raison, l'honnêteté et l'humilité triompheront avant qu'il ne soit trop tard.

1. Les limites de la connaissance

Il ne fait aucun doute que, quelle que soit la profondeur avec laquelle nous approfondissons un sujet donné, nos connaissances seront toujours limitées. Ceci pour deux raisons fondamentales : 1) la finitude naturelle des ressources de pensée de l'esprit humain, c'est-à-dire la limitation des capacités de représentation de l'entendement humain (à l'échelle des temps géologiques, il n'y a pas si longtemps, nous étions des chasseurs presque entièrement préoccupés par notre survie; notre cerveau a besoin d'un effort d'adaptation considérable pour appréhender des questions telles que l'horizon cosmologique et l'intrication quantique), et 2) notre tendance à ignorer ce que nous ne voulons ni voir ni ouïr. Ce dernier point, soit dit en passant, fut vivement commenté par Valéry :

alcançar uma precisão literalmente infinita.

A crítica que dirijo ao conhecimento parcial tem por objetivos desfazer a trama contracultural das correntes ideológicas do século XX, combater possíveis mitos sobre o alcance do pensamento humano, e prover uma base filosófica renovada para que se possa retomar a razão na busca do entendimento. É um *desideratum* difícil de ser concretizado, haja vista a maneira pela qual a educação se tornou um mero projeto ideológico no qual o saber cedeu lugar à narrativa cujo único fim é a doutrinação pela farsa. Por infortúnio, a ciência foi gravemente ferida por essa doutrinação, e segue hoje claudicante em seus fundamentos éticos, de racionalidade, e de compromisso com o seu mister. Em meio ao inferno que nos legaram aqueles que prometeram o paraíso, só nos resta esperar que a razão, a honestidade e a humildade triunfem antes que cheguemos a um ponto sem retorno.

1. Os limites do conhecimento

Não há dúvida que por mais que nos aprofundemos em determinado assunto, nosso conhecimento será sempre limitado. Isso por duas razões fundamentais: 1) finitude natural dos recursos mentais da mente humana, isto é, a limitação das capacidades de representação do entendimento humano (considerando o tempo geológico, há pouco éramos caçadores quase inteiramente preocupados com a sobrevivência; nossos cérebros precisam de um tremendo esforço adaptativo para tratar de assuntos como o horizonte cosmológico e o emaranhamento quântico.), e 2) a tendência que manifestamos em ignorar o que não queremos ver ou ouvir. Essa última, aliás,

“ Le prêtre, le philosophe, l’homme politique et, en général, tous ceux qui se sont employés à nous proposer des choses incertaines sont toujours un mélange de sincérité et de silences (dans le cas plus favorable). Ils ne veulent pas que nous voyions ce qu’ils n’aiment pas considérer... ”

Il est en effet possible, dans certaines situations, de reconnaître une justification psychologique à la seconde raison. La durée de vie d’un individu est relativement courte pour que la curiosité humaine soit pleinement assouvie. Se confronter à la dure réalité d’avoir consacré la vie entière à défendre un modèle ou un concept qui, au final, s’avère non viable peut être extrêmement douloureux. L’histoire nous offre des exemples comme celui de Boltzmann sous la critique acerbe de Zermelo. Accepter les revers exige une grande résilience et détachement, caractéristiques qui s’opposent au narcissisme.

Ces deux principales raisons qui façonnent nos incursions intellectuelles sont aggravés par un autre fait assez courant dans la culture postmoderne: parler de quelque chose que nous ignorons pour démontrer une érudition qui, en réalité, n’existe pas. Je n’ai pas l’intention d’approfondir ce point, que Sokal et Bricmont [12] ont magistralement traité en fournissant de nombreux exemples. Je souhaite simplement l’illustrer par un cas typique de fausse érudition tiré de leur célèbre ouvrage, “ Impostures intellectuelles : L’abus de la science par les philosophes postmodernes ”. La philosophe féministe belge Luce Irigaray, se référant à Einstein comme si connaissait parfaitement la théorie de la relativité, affirme que le physicien a manifesté un “ intérêt pour les accélérations sans rééquilibres électromagnétiques“, ce qui est une

foi vivamente destacada por Valéry [10]:

“O padre, o filósofo, o político e, em geral, todos aqueles que se devotaram a nos propor coisas incertas são sempre uma mistura de sinceridade e silêncios (no mais favorável dos casos). Não querem que vejamos o que eles não gostam de considerar...”

De fato, é possível reconhecer uma desculpa psicológica para a segunda razão em determinadas situações. O tempo de vida do indivíduo é relativamente curto para que a curiosidade humana possa ser plenamente satisfeita. Enfrentar a dura verdade de ter dedicado toda a vida à defesa de um modelo ou conceito que ao final e ao cabo se mostra insustentável pode ser uma condição por demais dolorosa. A história registrou alguns exemplos como o de Boltzmann sob as críticas agudas de Zermelo. Aceitar o revés demanda grande resiliência e desapego, características conflitantes com o narcisismo.

Aquelas duas razões principais que desenham nossas incursões intelectuais se somam a um fato adicional bastante comum na cultura pós-moderna: falar sobre algo que não se sabe para demonstrar uma erudição que na realidade não existe. Não pretendo explorar esse ponto, algo que Sokal e Bricmont [12] fizeram com maestria, trazendo vários exemplos. Quero apenas exemplificar com um típico caso de falsa erudição extraído do famoso livro dos referidos autores, “Imposturas intelectuais: Os abusos da ciência pelos filósofos pós-modernos”. A filósofa feminista belga, Luce Irigaray, em referência a Einstein como se estivesse totalmente familiarizada com a Teoria da Relatividade, afirma que o físico mostrava “interesse pelas acelerações sem reequilíbrios eletromagnéticos”, o que é uma declaração não apenas desprovida de significado físico, como também

affirmation non seulement dénuée de sens physique, mais aussi malhonnêtement obscure, très typique du style postmoderne. Les auteurs qui acquièrent une certaine notoriété en choisissant cette voie banalisent le savoir, alimentant ainsi les routes partielles d'une compréhension erronée, ou, au mieux, incomplet.

La première des raisons que j'ai soulignées, la finitude de l'esprit, est quelque chose d'inexorable qu'il faut affronter avec résignation et réalisme face à l'immensité de l'inconnu. La seconde raison touche directement l'esprit scientifique, car c'est par la comparaison logique dialectique-argumentative des idées que la compréhension progresse, et non par la négation de la confrontation, c'est en effet nocif pour la recherche de la vérité.

Certes, il s'agit de contraintes réelles qui conditionnent nos conceptions, et donc nos modèles de représentation. Cependant, il est tout aussi indéniable que nous rencontrons des problèmes de langage découlant de la première raison fondamentale évoquée précédemment; de plus, il existe des problèmes liés à la formulation de questions qui ont du sens dans le contexte scientifique. Par exemple, à quoi bon s'obstiner à s'interroger sur l'âge de l'univers ? Nous sommes tellement habitués à l'idée que tout a un début et une fin que nous n'envisageons pas de conjecturer sur la nature éternelle du cosmos dans son essence ultime. Il s'agit de rappeler les enseignements de Kant sur ce que nous pouvons réellement connaître. Ce que nous pouvons savoir, avec ou sans empirisme, c'est ce que nous pouvons rationaliser avec notre langage, à condition qu'il n'y ait pas de contradiction logique. Un univers éternel ne contredit pas la notion de cycles d'existence. Imaginer un Big Bang comme le début de l'un de ces cycles ne constitue pas une violation logique (d'ailleurs, la manière

desonestamente obscura, bem ao estilo pós-modernista. Autores que ganham notoriedade escolhendo esse caminho banalizam o conhecimento, alimentando as rotas parciais de um entendimento incorreto, ou, na melhor das hipóteses, incompleto.

A primeira das razões que aponte, a finitude da mente, é algo inexorável com que se lidar com resignação e realismo diante da imensidão do desconhecido. A segunda razão afeta diretamente o espírito científico, uma vez que é do cotejo lógico dialético-argumentativo das ideias que o entendimento avança, não da negação do confronto, esta sim prejudicial à busca da verdade.

Certamente, estas são restringências reais que condicionam nossas concepções, e, portanto, nossos modelos representacionais. No entanto, é igualmente indubitável que temos problemas de linguagem decorrentes da primeira razão fundamental destacada acima; ainda mais, problemas com a colocação de questões que façam sentido para a ciência. Por exemplo, qual o sentido de se perguntar obstinadamente a idade do universo? Estamos tão acostumados à ideia de que tudo tem um começo e um fim que não consideramos conjecturar da natureza eterna do cosmos em sua essência última. Trata-se de recordar os ensinamentos de Kant sobre o que de fato podemos saber. O que podemos saber, com ou sem empiria, é o que podemos racionalizar com a nossa linguagem, bem entendido que não haja contradição lógica. Um universo eterno não contradiz a noção de ciclos de existência. Não há violação lógica em imaginar um *Big Bang* como o início de um daqueles ciclos (a propósito, a maneira como o *Big Bang* é pictoricamente explicado mostra apenas como ele "funcionou", não tendo nenhuma conotação real com uma explosão).

dont le Big Bang est expliqué visuellement ne fait que montrer comment il "a fonctionné", sans aucune connotation réelle d'explosion).

En définitive, les conjectures sur la "cause première" de l'univers, qu'elles soient ou non ancrées au Big Bang, sont dénuées de sens pour la science. Elles devraient être remplacées par une compréhension intuitive a priori qui nous incite à aborder les questions pertinentes dans les limites de la connaissance possible.

1.1. Tempo e causalidade

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure la pensée postmoderne a pu influencer la philosophie des sciences dans le contexte des sciences naturelles. Les dommages les plus importants semblent provenir de l'utilisation frivole dans les sciences humaines de concepts et de théories empruntés aux sciences naturelles. Il est indéniable, en revanche, que le postmodernisme est à l'origine de la pseudoscience. Pour réduire la difficulté de l'analyse, il faut d'abord considérer une évaluation du degré auquel la rationalité kantienne persiste dans la pensée scientifique du XXe siècle. La conception kantienne du principe de causalité comme appartenant à la catégorie de la compréhension a priori a une présence qui ne doit pas être ignorée. Correctement comprise, et non comme un concept absolu — puisque l'éternité de l'univers est plausible —, la causalité est un instrument mental permettant d'établir un lien entre le facteur motivant substantiel d'une perception et l'expérience réelle. Bien que la mécanique quantique l'ait restreinte, du moins dans la description des observables à partir d'instruments de mesure elle reste indispensable, car nous avons besoin de concepts classiques pour communiquer idées et résultats.

La causalité étant intacte comme partie fondamentale de la compréhension, il est

Enfim, conjecturas sobre a "causa primeira" do universo, ancoradas ou não no Big Bang, carecem de sentido para a ciência. Devem ser substituídas por um entendimento intuitivo *a priori* que nos compele a tratar de assuntos cabíveis nos limites do saber possível.

1.1. Tempo e causalidade

É difícil dizer até que ponto o pensamento pós-moderno pode ter afetado a filosofia da ciência no âmbito das ciências da natureza. O dano maior parece proceder do emprego leviano nas ciências humanas de conceitos e teorias tomadas por empréstimo das ciências da natureza. É fato consumado, por outro lado, que o pós-modernismo está na raiz da pseudociência. Para reduzir a dificuldade da análise, deve-se considerar primeiramente uma avaliação do grau em que a racionalidade Kantiana perdura no pensamento científico do século XX. A concepção de Kant do princípio de causalidade como pertencente à categoria de entendimento *a priori* tem uma precedência que não deve ser ignorada. Bem entendido, não como um conceito absoluto — posto que é plausível a eternidade do universo —, a causalidade é um instrumento mental que torna possível a conexão entre o motivador substancial de uma percepção e a experiência realizada. Ainda que a mecânica quântica a tenha restringido, pelo menos na descrição dos observáveis desde os aparatos de medição ela permanece indispensável já que precisamos dos conceitos clássicos para a comunicação de ideias e resultados.

Estando a causalidade intacta como parte fundamental do entendimento, há-que averiguar da contaminação ideológica, algo que supera o antigo idealismo para assumir expressões verdadeiramente ignominiosas frente à racionalidade. Abordei o princípio de causalidade porque detém ligação umbilical com a percepção da passagem do tempo. Este último, sendo alvo frequente

nécessaire d'enquêter sur la contamination idéologique, quelque chose qui dépasse le vieil idéalisme pour prendre des expressions vraiment ignominieuses face à la rationalité. Nous abordons le principe de causalité car il est étroitement lié à la perception du temps qui passe. Ce dernier, fréquemment visé par l'idéalisme en raison de son caractère intangible, finit par s'affaiblir, devenant ainsi une proie facile pour les idéologies; dans l'idéologie marxiste, en effet, il ne s'agit de rien d'autre qu'une construction sociale qui sert de marqueur historique de l'expérience de la lutte des classes, restant ainsi sur un plan secondaire lié aux relations économiques. Cette construction idéologique du temps persiste dans l'appareil néo-marxiste des sciences sociales, entravant la discussion du concept en termes physiques objectifs et éloignant encore davantage les sciences exactes des sciences humaines. Alors que le temps de l'idéalisme — en tant que construction de la compréhension qui n'existe que pendant l'existence de la conscience humaine — est susceptible de critique scientifique, le temps de l'idéologie est une idéation stérile et incompatible avec l'esprit scientifique.

1.2. Culture et science au mépris

Le XXe siècle a vu naître des théories les plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité, mais, paradoxalement, aussi ce que la culture a de pire à offrir. En fait, l'École de Francfort, avec son idéologie néo-marxiste et sa haine de tout ce qui touche à la civilisation occidentale telle qu'elle était constituée jusqu'au début des années 1960, a jeté les bases d'un appareil académique destructeur au cours des décennies suivantes, d'une certaine manière favorisant les mouvements dits de contre-culture et de relativisme qui ont contaminé avec virulence la littérature des années 1970, 1980, 1990 — et même aujourd'hui —, un fait qui a laissé une

do idealismo devido a sua natureza intangível, acaba fragilizado, tornando-se também presa fácil de ideologias; na ideologia marxista, com efeito, não é mais do que uma construção social que serve como marcador histórico da experiência da luta de classes, permanecendo assim em um plano secundário atrelado às relações econômicas. Essa construção ideológica do tempo perdura no aparelhamento neomarxista das ciências sociais, dificultando a discussão do conceito em termos físicos objetivos, afastando ainda mais as ciências exatas das humanas. Enquanto o tempo do idealismo — como construção do entendimento que só existe enquanto houver consciência — é passível de crítica científica, o tempo da ideologia é uma ideação estéril e incompatível com o espírito científico.

1.2. Cultura e ciência em desapareço

O século XX viu o nascimento das teorias mais revolucionárias da história da humanidade, mas, paradoxalmente, também o que houve de pior na cultura. De fato, a escola de Frankfurt, com sua ideologia neomarxista e o seu ódio a tudo que dissesse respeito à civilização ocidental como então constituída até princípios dos anos 60, sedimentou as bases de um aparelhamento acadêmico destrutivo durante as décadas vindouras, de certa forma favorecendo os movimentos ditos de contracultura e o relativismo que contaminaram de forma virulenta a literatura dos anos 70, 80, 90 — e até hoje —, fato que deixou um rastro de inverdades e imposturas intelectuais na filosofia e nas ciências humanas. Aos poucos, se estabelecia em paralelo o chamado pós-modernismo; a pseudociência veio a reboque, acompanhando um comportamento descompromissado com a verdade, e favorecendo um modelo genérico de discurso raso que se adapta a qualquer esfera de conhecimento. Em particular, a chamada teoria crítica da

traînée de contre-vérités et d'impostures intellectuelles dans la philosophie et les sciences humaines en général. Progressivement, en parallèle, le soi-disant postmodernisme s'est imposé; la pseudoscience a suivi dans son sillage, accompagnant un comportement indifférent à la vérité et favorisant un modèle générique de discours superficiel qui s'adapte à n'importe quel domaine du savoir. Particulièrement, la prétendue théorie critique de l'École de Francfort n'est que pure absurdité pompeuse, visant manifestement à une vaste déconstruction socioculturelle, y compris du langage lui-même, au nom d'une révolution centrée sur la superstructure sociale marxiste. Nous lui devons une grande partie du chaos actuel, de la réingénierie cognitive, du vide intellectuel et de la partialité des convictions de notre époque. Une immense irrationalité est à combattre.

Les faits mentionnés ci-dessus ont contribué à un déclin généralisé de l'intellectualité, comme en témoignent la musique, la littérature et la manipulation idéologique honteuse du monde universitaire. De plus, l'avènement de l'IA générative nous enferme dans le passé, fragilisant les fondements de la créativité et du bonheur. Face à de tels constats, cet essai vise à démontrer la nécessité d'étudier en profondeur n'importe quel sujet, sous tous ses aspects, pour parvenir à une compréhension vertueuse et véritablement éclairante. L'ouvrage se conclut par quelques réflexions sur l'utilisation de l'IA générative dans l'éducation et ses conséquences sur la santé cognitive, en soulignant l'importance de l'aborder sous l'angle de l'éthique, de la philosophie et, surtout, des neurosciences, afin d'établir un guide rationnel pour son application quotidienne.

1.3. Limitation de la connaissance ou formulation erronée ?

Escola de Frankfurt nada mais é do que um disparate pomposo, claramente voltada para uma vasta desconstrução sociocultural, incluindo a própria linguagem, em nome de uma revolução centrada na superestrutura social marxista. Devemos a ela muito do caos, da reengenharia cognitiva, do vazio intelectual e da parcialidade das convicções de nossa época. Uma vasta irracionalidade precisa ser combatida.

Os fatos apontados acima conspiraram para uma decrepitude generalizada da intelectualidade, como bem o demonstram a música, a literatura e o vergonhoso aparelhamento ideológico do mundo acadêmico. Demais disto, o advento da IA generativa nos amarra ao passado, enfraquecendo os fundamentos da criatividade e da felicidade. Sob o peso de tais evidências, este ensaio visa demonstrar a necessidade de estudar qualquer tema em profundidade, sob todas as possíveis perspectivas, para se chegar a uma compreensão virtuosa e verdadeiramente esclarecedora. O trabalho se encerra com algumas reflexões sobre o uso da IA generativa na educação e suas consequências para a saúde cognitiva, enfatizando a importância de abordá-la sob os prismas da ética, da filosofia e, sobretudo, das neurociências, de modo que se possa estabelecer um guia racional de sua aplicação cotidiana.

1.3. Limitação do conhecimento ou formulação errada?

Bachelard faz notar as situações em que não se trata de limitação do conhecimento, mas de má colocação do problema [16]. Ele dá como exemplo o problema da quadratura do círculo. A condição impossibilitadora da solução começa com a escolha das ferramentas: régua e compasso. Nesta situação, devido à transcendência de π , é impossível uma solução euclidiana. Assim, a limitação é da geometria clássica,

Bachelard met en lumière des situations où le problème ne réside pas dans la limitation de la connaissance, mais plutôt dans un mauvais cadrage [16]. Il prend l'exemple de la quadrature du cercle. Le problème qui empêche de trouver une solution commence par le choix des outils: la règle et le compas. Dans ce cas, du fait de la transcendance de π , une solution euclidienne est impossible. La limitation se situe donc dans la géométrie classique, et non dans la compréhension humaine. Il faudra dépasser cette première et, de fait, abandonner l'instrumentation initiale. Malgré cette discussion, à mon avis la limitation de la connaissance est liée aux contraintes de représentation de l'esprit humain, car quel que soit le modèle géométrique, euclidien ou non, il est inscrit dans ces contraintes. En outre, en ce qui concerne les annexes empiriques et observationnelles de la théorie, il existe les restrictions naturelles d'accès à l'objet d'étude (l'intérieur d'une étoile, par exemple, n'est pas accessible).

Il ne faut donc pas en conclure que toute impossibilité n'est qu'apparente, qu'une simple question de formulation erronée des problèmes, comme on pourrait le déduire à tort d'une lecture superficielle de Bachelard. Cela ouvrirait la porte à des affirmations idéalistes sur le potentiel illimité de l'esprit humain. Il convient ici d'évoquer la notion de "frontière épistémologique" développée par Bachelard [16].

2. Langage et compréhension

Toutes les formes de langage ont leurs limites, des plus primitives et basiques, comme la perception du quorum — si l'on peut la comprendre comme un langage de micro-organismes — au langage humain (y compris la logique formelle et les mathématiques), et même au langage des cétacés. Le langage humain est riche et complexe. Du point de vue de la diversité

não do entendimento humano. Será necessário exceder a primeira e, virtualmente, abandonar a instrumentação original. Em que pese esta discussão, no meu entender a limitação do conhecimento diz respeito às *constraints* representacionais da mente humana, pois qualquer que seja o modelo geométrico, euclidiano ou não, ele está inscrito nessas *constraints*. Além disso, com respeito aos apensos empírico-observacionais da teoria, há as restrições naturais de acesso ao objeto de estudo (o interior de uma estrela, por exemplo, não é acessível).

Portanto, não há que sermos levados a crer que toda impossibilidade seja aparente, pura questão de má colocação dos problemas, como se poderia equivocadamente deduzir de uma leitura descuidada de Bachelard. Isso abriria espaço para afirmações idealistas sobre o potencial ilimitado da mente humana. Cabe aqui evocar a noção de "fronteira epistemológica" discutida por Bachelard [16].

2. Linguagem e entendimento

Todas as formas de linguagem oferecem limitações, desde as mais primitivas e básicas como a percepção de *quorum* — se assim podemos entendê-la como uma linguagem de micro-organismos —, até a linguagem humana (incluindo lógica formal e matemática), passando pela linguagem dos cetáceos. A linguagem humana é rica e complexa. Do ponto de vista da diversidade idiomática, podemos dizer que são amplas as possibilidades de abstração semântica das construções fonéticas¹ e gramáticas dos povos. As correspondências conceituais entre idiomas, entretanto, não são, em grande medida, automáticas. Para ilustrar, no idioma guarani moderno, "astronomia" se diz "*arapavẽ recha reheguáva*", enquanto "galáxia" se diz "*jasy tata raity*" (que

idiomatique, on peut dire que les possibilités d'abstraction sémantique des constructions phonétiques¹ et grammaticales des différents peuples sont vastes. Les correspondances conceptuelles entre les langues, cependant, ne sont pas, dans une large mesure, automatiques. Pour illustrer, en guarani moderne, "astronomie" se prononce "arapavê recha reheguáva", tandis que "galaxie" se prononce "jasy tata raity" (que l'on peut aussi traduire par "lune de feu") [8], bien que des efforts soient déployés pour hispaniser ces désignations. Évidemment, si l'on souhaite une représentation linguistique du mot "magnetar" (étoile à neutrons possédant un champ magnétique extrêmement puissant, supérieur à celui des étoiles à neutrons ordinaires) en guarani, il faudra non seulement établir un néologisme, mais aussi le recontextualiser complètement au sein de la culture linguistique, en appliquant et en adaptant autant que possible les concepts existants (cela fait d'ailleurs partie des efforts visant à maintenir la langue vivante); "[...] nous n'apprenons pas seulement des mots, mais nous acquérons des concepts", écrivait Schopenhauer. Mais un problème se pose. Un sujet comme la mécanique quantique — ou la théorie de Maxwell elle-même —, par exemple, apporte une complexité supplémentaire. À la nature abstraite-représentationnelle du langage s'ajoute l'abstraction selon laquelle le système phonétique et grammatical développé à

também pode ser traduzido como “lua de fogo”) [8], embora se procure espanholar estas designações. Obviamente, se desejarmos uma representação linguística para a palavra “magnetar” (estrela de nêutrons dotada de campo magnético extremamente forte, superior ao das estrelas de nêutrons comuns) em guarani será necessário não apenas estabelecer um neologismo, mas toda uma nova contextualização dentro da cultura falante, tanto quanto possível, aplicando e adaptando conceitos previamente existentes (com efeito, isso faz parte do esforço de manter vivo o idioma); “[...] não aprendemos palavras apenas, mas adquirimos conceitos”, escreveu Schopenhauer. Mas, há um problema. Um tema como por exemplo a mecânica quântica — ou a própria teoria de Maxwell — traz uma complexidade adicional. Além do caráter abstrato-representacional da linguagem, temos que acrescentar a abstração de que o sistema fonético-gramatical desenvolvido com base no mundo percebido não encontra correspondência no mundo microfísico — tampouco no eletromagnetismo maxwelliano —, por ele mesmo descrito! Isso é perturbador, pois, intuitivamente, a linguagem, enquanto sistema abstrato de representação, deve se manter conectada à realidade circundante — ou pelo menos a fatos insólitos ou construtos objetivamente pautáveis nos limites da realidade emocional ou sensorial confrontável —, mas logo se vê enredada em uma confusa

¹ *J'aimerais souligner ici l'importance de la phonétique. Il est intéressant de noter qu'en dehors de la sphère scientifique de la linguistique, l'importance de la voix dans la communication est rarement mentionnée, surtout en sciences. À titre d'exception, je cite l'ouvrage de Schopenhauer, « L'Art d'écrire », dans lequel l'auteur souligne la présence évolutive du langage auditif sur le langage visuel.*

Destaco aqui a relevância da fonética. Curiosamente, fora da esfera científica da linguística, é rara a menção à importância da voz na comunicação, em especial dentro da ciência. Como exceção, cito a obra de Schopenhauer, “A arte de escrever”, na qual o autor ressalta a precedência evolucionária de uma linguagem para o ouvido sobre uma linguagem para a visão.

partir du monde perçu ne trouve aucune correspondance dans le monde microphysique — ni dans l'électromagnétisme maxwellien —, décrit par lui-même! C'est dérangent car, intuitivement, le langage, en tant que système abstrait de représentation, doit rester connecté à la réalité environnante — ou du moins à des faits insolites ou construtos objectivement établissables dans les limites de la réalité émotionnelle ou sensorielle confrontable —, mais se retrouve bientôt empêtré dans un réseau sémantique déroutant parce qu'il ne parvient pas à atteindre la réalité transempirique. Pour reprendre les mots de Borba [6],

“Les signes linguistiques qui entrent en communication ont une valeur symbolique, ou plutôt, ce sont des représentations ou des interprétations de tout ce qui impressionne nos sens.” (traduction libre de l'auteur).

Au-delà de ce rôle, en physique nous faisons allusion à des flux qui ne sont pas des flux et à des particules qui ne sont pas des particules pour donner au monde “ l'apparence concrète qu'exige la faiblesse de notre esprit “, comme le disait justement Poincaré [9], dans un effort surhumain pour construire une description minimalement intelligible d'un univers contre-intuitif. Et Valéry [10] a renforcé Poincaré d'un mode plus poétique :

“[...] L'homme qui tente de représenter l'intimité des choses ne peut y adapter que les catégories habituelles de son esprit.” (traduction libre de l'auteur).

La connaissance partielle ignore le fait des

trama semântica por não alcançar a realidade transempírica. No dizer de Borba [6],

“Os signos linguísticos que entram na comunicação têm um valor simbólico, ou melhor, são representações ou interpretações de tudo que impressiona nossos sentidos.”.

Excedendo esse papel, na física fazemos alusão a fluxos que não são fluxos e partículas que não são partículas para dar ao mundo “a aparência concreta que a fraqueza do nosso espírito exige”, como bem disse Poincaré [9], em um esforço sobre-humano para construir uma descrição minimamente inteligível de um universo contraintuitivo. E Valéry [10] reforça Poincaré de um modo mais poético:

“[...] o homem que tenta representar a intimidade das coisas pode apenas adaptar a ela as categorias usuais de seu espírito.”

O conhecimento parcial ignora o fato das aparências, contribuindo para o obscurantismo em assuntos de grande envergadura teórica.

Tal nível de abstração pode ser um verdadeiro obstáculo para a maioria dos indivíduos, porém demonstra que, mesmo exaurida em seu poder, a linguagem consegue descrever o indescritível. Pensando nesse potencial de abstração e na criatividade humana, conclui-se que são possíveis diferentes maneiras de descrever e representar um fenômeno. Um exemplo disto são as distintas teorias da gravitação, todas razoavelmente concordantes em boa parte dos resultados, mas não em todos; a mais completa e amplamente testada é a Relatividade Geral (RG) de Einstein, base da cosmologia moderna. Na ciência há um

apparences, contribuant à l'obscurantisme dans des questions de grande portée théorique.

Un tel niveau d'abstraction peut constituer un véritable obstacle pour la plupart des individus, mais il démontre que, même lorsque son pouvoir est épuisé, le langage peut décrire l'indescriptible. Compte tenu de ce potentiel d'abstraction et de créativité humaine, on peut conclure que différentes manières de décrire et de représenter un phénomène sont possibles. Les différentes théories de la gravitation en sont un exemple : elles concordent raisonnablement sur la plupart de leurs résultats, mais pas sur tous. La plus complète et la plus largement testée est la relativité générale d'Einstein, fondement de la cosmologie moderne. En science, il existe un principe logique, inspiré naturellement par la nature (car il ne saurait en être autrement !): si deux théories ou plus sont parfaitement équivalentes dans leurs résultats, la plus simple sera probablement le choix le plus correct (ce qui n'est certainement pas le cas de la relativité générale, qui surpasse les autres par son exhaustivité et n'est donc pas parfaitement équivalente aux autres)².

princípio lógico naturalmente inspirado na natureza (como de fato não poderia ser de outra forma): se duas ou mais teorias são completamente equivalentes em seus resultados, a mais simples provavelmente será a escolha mais correta (certamente, não é o caso da RG, a qual supera as demais por sua abrangência, não sendo, portanto, completamente equivalente às demais)². Em suas meditações, Marco Aurélio [18] já afirmava:

“Siga sempre pelo caminho mais curto. O caminho curto é o caminho da natureza. Portanto, fale e aja de acordo com a regra mais sã.” (livre tradução do autor).

Pode-se dizer que é uma afirmação precursora da Navalha de Occam. Como bom estoico, Marco Aurélio percebia a importância do princípio natural também na organização das ideias e da comunicação. Trata-se, portanto, de um princípio que se aplica à linguagem, tornando-a mais eficiente, sempre que possível. O conhecimento parcial, contudo, não tem o costume de procurar princípios gerais com os quais possa incitar a formação do entendimento correto. Isso

² *Ce choix, cependant, n'était pas sans poser de problèmes sémantiques. Bien entendu, la signification des termes d'une équation proposée est attribuée par le physicien qui a établi les concepts associés, soit par des axiomes, soit par des définitions, mais de manière à correspondre à des faits intrinsèques au phénomène étudié. Avec le temps, l'intuition émergera spontanément des opérations neuronales qui contribuent à l'herméneutique du formalisme. La suggestion d'Einstein selon laquelle l'action du champ gravitationnel sur une particule test pouvait être représentée par les composantes de la connexion affine décrites par les symboles de Christoffel dans l'équation de la ligne d'univers (géodésique) de la particule a inauguré un conundrum qui persiste encore aujourd'hui. J'ai toujours trouvé l'association d'équivalence entre inertie et champ gravitationnel déroutante, car les champs gravitationnels se manifestent par la courbure de l'espace-temps et non par la connexion affine. De plus, l'idée d'un champ gravitationnel homogène est, en soi, un concept pour le moins inutile, puisque les champs réels sont hétérogènes.*

Essa escolha, contudo, não foi isenta de questões semânticas. Obviamente, os significados dos termos de uma equação proposta são atribuídos pelo físico que estabeleceu os construtos associados, seja por axiomas, seja por definições, mas de tal forma que correspondam a fatos intrínsecos ao fenômeno em estudo. Em tempo, a intuição emergirá de modo espontâneo das operações neuronais que concorrem para a hermenêutica do formalismo. A sugestão de Einstein de que a ação do campo gravitacional sobre uma partícula-teste poderia ser representada pelas componentes da conexão afim descrita pelos símbolos de Christoffel na equação da linha de universo da partícula (geodésica) inaugurou um *conundrum* que perdura até hoje. Eu sempre achei confusa a associação de equivalência

Dans ses Méditations, Marc Aurèle [18] affirmait déjà :

“ Suivez toujours le chemin le plus court. Le chemin le plus court est celui de la nature. Par conséquent, parlez et agissez selon la règle la plus saine.” (traduction libre de l'auteur).

On pourrait dire que c'est un précurseur du Rasoir d'Occam. En bon stoïcien, Marc Aurèle comprenait également l'importance du principe naturel dans l'organisation des idées et la communication. Il s'agit donc d'un principe qui s'applique au langage, le rendant plus efficace chaque fois que cela est possible. La connaissance partielle, cependant, n'a pas pour habitude de rechercher des principes généraux pour favoriser la formation d'une compréhension juste. Cela découle d'une indifférence à la philosophie, le meilleur outil pour perfectionner nos idées. Il convient de rappeler Sénèque [19]:

“ La philosophie n'est pas un gadget destiné à attirer le public ; elle n'a pas été conçue pour le dilettantisme. [...] La philosophie façonne et construit l'âme ; elle met de l'ordre dans nos vies, guide notre conduite en nous indiquant ce qu'il faut faire et ne pas faire ; elle tient la barre, nous gardant sur le cap alors que nous vacillons au milieu des incertitudes.” (traduction libre de l'auteur).

Il s'ensuit qu'un cours de philosophie ne devrait pas se limiter à l'étude des œuvres philosophiques classiques, car cela constituerait une approche intellectuelle

decorre da indiferença com respeito à filosofia, melhor ferramenta de aperfeiçoamento das nossas ideias. Convém lembrar Sêneca [19]:

“A filosofia não é uma artimanha para atrair o público; não foi concebida para diletantismo. [...] A filosofia molda e constrói a alma; traz ordem para a nossa vida, orienta a nossa conduta mostrando-nos o que fazer e o que não fazer; ela se posiciona no leme mantendo-nos no curso enquanto vacilamos em meio às incertezas.” (livre tradução do autor).

Daí se compreende que um curso de filosofia não deveria se ater somente ao estudo das obras filosóficas clássicas, o que configuraria uma conduta intelectual parcial. Deve também olhar para a prática filosófica, seus contextos e hábitos que induzem o ato de filosofar. Dentre estes hábitos, a diuturna contemplação da natureza e da eternidade talvez seja o mais importante³, embora muito ignorado atualmente. De fato, o conhecimento parcial domina quase por completo a inteligência do século XXI. Isto é comprovado pela multitude de pronunciamentos e publicações eivados de erros conceituais e de interpretação, frequentemente demonstrando profundo desconhecimento da história e da filosofia.

2.1. Ideologia e conhecimento parcial

A predominância de ideologias é fator contributivo para o conhecimento parcial, senão mesmo para a generalização de ignorância contumaz, uma vez que motivações ideológicas carecem de

entre inércia e campo gravitacional, uma vez que campos gravitacionais se manifestam pela curvatura do espaço-tempo e não pela conexão afim. Além disso, a ideia de um campo gravitacional homogêneo é, por si só, uma concepção no mínimo inútil, já que os campos reais são heterogêneos.

partiale. Il faut également s'intéresser à la pratique philosophique, à ses contextes et à ses habitudes qui induisent l'acte de philosopher. Parmi ces habitudes, la contemplation quotidienne de la nature et de l'éternité est peut-être le plus importante³, bien que largement ignorée aujourd'hui. En effet, la connaissance partielle domine presque entièrement l'intelligence du XXI^e siècle. La preuve en est la multitude de déclarations et de publications truffées d'erreurs conceptuelles et interprétatives, témoignant souvent d'une profonde méconnaissance de l'histoire et de la philosophie.

2.1. Idéologie et savoir partiel

La prédominance des idéologies contribue à une connaissance partielle, voire à la généralisation d'une ignorance persistante, car les motivations idéologiques sont dépourvues de fondement scientifique. Cela se manifeste, par exemple, dans la relativisation instrumentale marxiste de la moralité et la formation subséquente du stéréotype du criminel comme victime du système social, au lieu de l'acteur ayant librement choisi le banditisme comme mode de vie. Il est vrai que des conditions sociales défavorables peuvent galvaniser la formation de factions criminelles, mais rien ne vient étayer la thèse idéologique de la "victime de la société". L'instrumentalisation marxiste de la morale la rend volatil au sein d'une structure classiste, et par conséquent,

fundamentação científica. É o que se observa, por exemplo, na relativização instrumental marxista da moral e na subsequente formação do estereótipo do criminoso como vítima do sistema social, ao invés do ator que escolheu, por livre arbítrio, o banditismo como modo de vida. É certo que condições sociais adversas podem galvanizar a formação de falanges criminosas, mas não há lógica nem fatos que suportem a tese ideológica da “vítima da sociedade”. A instrumentalização marxista da moral a torna volátil dentro de uma estrutura classista, não havendo, portanto, uma ética universal cuidando da moral. Isso alimenta a concepção de que “os fins justificam os meios”, colocando a moral na superestrutura marxista a serviço de um determinado fim ideológico estabelecido. Aliás, a volatilidade da moral marxista dentro das classes conflitantes enfrenta uma fragilidade importante que torna seus efeitos deletérios mais conspícuos. Como observou Popper [13],

“[...] a divergência de interesses dentro de uma mesma classe — seja governante ou governada — alcança tal magnitude que a teoria marxista das classes deve ser considerada uma perigosa simplificação dos fatos, ainda que admitamos que o abismo que separa ricos e pobres é sempre de fundamental importância.”

³ Comme chez Marc Aurèle [18]: « Contemplez le cours des étoiles, comme si nous tournions avec elles. Considérez aussi, sans cesse, les transmutations des éléments. La réflexion sur ces choses balaie les impuretés de cette vie mondaine. » (traduction libre de l'auteur).

Como em Marco Aurélio [18]: “Contemple o percurso das estrelas, como quem gira junto com elas. Considere também, sem cessar, as transmutações dos elementos. As reflexões sobre essas coisas varrem a sujeira desta vida mundana.” (livre tradução do autor).

aucune éthique universelle ne se soucie de la morale. Ceci alimente l'idée que " la fin justifie les moyens ", plaçant la morale, dans la superstructure marxiste, au service d'une fin idéologique spécifique et établie. De plus, la volatilité de la morale marxiste au sein des classes en conflit se heurte à une faiblesse majeure qui rend ses effets néfastes d'autant plus manifestes. Comme l'a observé Popper [13],

" [...] la divergence des intérêts au sein d'une même classe — qu'elle soit dominante ou dominée — atteint une telle ampleur que la théorie marxiste des classes doit être considérée comme une dangereuse simplification des faits, même si l'on admet que l'abîme qui sépare riches et pauvres est toujours d'une importance fondamentale." (traduction libre de l'auteur).

Les propositions idéologiques se rencontrent également dans les sciences naturelles, le plus souvent involontairement. Par exemple, d'un point de vue linguistique, affirmer que "l'univers est mathématique" n'a aucun sens ; ce serait comme dire que "l'univers est anglais" ou "l'univers est espagnol", selon la langue employée (cela aurait été plus évident à une époque où les ressources mathématiques dont nous disposons aujourd'hui n'existaient pas). Ce fait curieux semble provenir de la confusion inhérente à la connaissance partielle entre théorie et réalité, entre représentation et phénomène, comme je l'ai déjà mentionné au début de la section 2. Ce n'est pas l'univers qui est mathématique ; ce sont les mathématiques qui se prêtent à fournir de bonnes représentations de l'univers. À titre

Proposições ideológicas acontecem também nas ciências da natureza, na maioria das vezes inadvertidamente. Por exemplo, do ponto de vista da linguística, dizer que "o universo é matemático" não faz nenhum sentido; seria como afirmar que "o universo é inglês", ou "o universo é espanhol", dependendo do idioma da afirmação (isso ficaria mais evidente nos tempos em que não se dispunha dos recursos matemáticos que temos hoje). Esse fato curioso parece nascer da confusão presente no conhecimento parcial entre teoria e realidade, entre representação e fenômeno, como já fiz notar no início da seção 2. Não é o universo que é matemático; é a matemática que se presta a dar boas representações do universo. Apenas como exemplo, há um tipo de indução no estudo da expansão da linha geodésica — correspondente à expansão do tecido cósmico — a partir da hipótese de que tal expansão é a mesma que ocorre no elemento de arco geodésico de espaço-tempo; sem essa hipótese, a matemática diferencial seria inútil.

2.2. O conceito de continuidade em física

Desde a compreensão de que o espaço-tempo é uma variedade quadridimensional em expansão contínua, o conceito de continuidade em física suscitou um exame metafísico muito mais rigoroso, embora como de costume, a ciência evitasse atentar para essa questão tão incômoda, porém, fundamental. Com efeito, o *continuum* da física não equivale ao "contínuo" da matemática. A natureza dinâmica do *continuum*, sempre em expansão, exige que substituamos o infinitamente pequeno da matemática pelo indefinidamente pequeno da física. Assim, podemos pensar uma porção indefinidamente pequena de espaço-tempo como um "pixel" abstrato,

d'exemple, il existe un type d'induction dans l'étude de l'expansion des lignes géodésiques — correspondant à l'expansion de la structure cosmique — basé sur l'hypothèse que cette expansion est la même que celle qui se produit dans l'élément d'arc géodésique de l'espace-temps; sans cette hypothèse, les mathématiques différentielles seraient inutiles.

2.2. Le concept de continuité en physique

Depuis que l'on a compris que l'espace-temps est une variété quadridimensionnelle en expansion continue, le concept de continuité en physique a suscité un examen métaphysique beaucoup plus rigoureux, même si, comme souvent, la science a évité d'aborder cette question fondamentale, bien que dérangement. En effet, le continuum de la physique n'est pas équivalent au "continu" des mathématiques. La nature dynamique du continuum, en expansion constante, exige que l'on substitue l'infiniment petit des mathématiques à l'infiniment petit de la physique. Ainsi, on peut concevoir une portion indéfiniment petite de l'espace-temps comme un "pixel" abstrait, sans couleur et sans la matérialité du monde quotidien que nous connaissons. Un pixel d'espace-temps est dynamique par définition; il est absurde de le concevoir sans l'expansion interne qui le produit.

En parlant ainsi, on pourrait croire que je cherche une approximation entre la RG et la Théorie Quantique des Champs (TQC). Or, il n'en est rien. Nous avons affaire à des représentations qui fonctionnent parfaitement, chacune dans son domaine respectif. L'incompatibilité entre la RG et la TQC résulte avant tout des limitations inhérentes au langage et à la nature. Leurs respectives construtos sont

sem cor e sem a materialidade do mundo cotidiano que conhecemos. Um pixel de espaço-tempo é dinâmico por sua própria definição, não havendo sentido em concebê-lo sem a expansão interior que o realiza.

Falando assim, parece que de alguma maneira estou buscando uma aproximação entre a RG e a Teoria Quântica de Campos (TQC). Não é fato. Estamos lidando com representações que funcionam muito bem, cada uma em seu respectivo domínio. A incompatibilidade entre a RG e a TQC é, antes de tudo, uma decorrência de limitações conjunturais que resumem linguagem e natureza. Os construtos de cada uma são inconciliáveis entre si. A linguagem seguiu rumos distintos para descrever o mundo.

A origem da teoria — a magnitude do cenário que a provoca — define a forma e os construtos do sistema de hipóteses correspondente, configurando um modelo linguístico particular do qual a matemática é metalinguagem. No caso da RG, a provocação foi a determinação das leis que governam a dinâmica dos grandes corpos massivos que constituem o universo. A linguagem da TQC é logicamente a forma de expressar o seu elo motivador fenomenológico com os aceleradores de partículas, algo totalmente distinto da RG. Os propósitos das duas linguagens são divergentes, a começar pelas escalas de abordagem. Há, sem dúvida, limites de cada linguagem, mas também limites obrigatórios da natureza.

Até o momento, as tentativas frustradas de conciliação entre as duas grandes teorias que mudaram drasticamente a nossa visão da natureza reforçam a ideia de que esta última se comporta de maneiras bem diferentes dependendo da escala. Uma

irréconciliables. Le langage a emprunté des voies différentes pour décrire le monde.

L'origine d'une théorie — l'ampleur du scénario qui la provoque — définit la forme et les construtos du système d'hypothèses correspondant, configurant un modèle linguistique particulier dont les mathématiques constituent le métalangage. Dans le cas de la RG, la provocation fut la détermination des lois régissant la dynamique des grands corps massifs qui constituent l'univers. Le langage de la TQC est logiquement la manière d'exprimer son lien phénoménologique avec les accélérateurs de particules, ce qui est totalement distinct de la RG. Les finalités des deux langages divergent, à commencer par les échelles d'approche. Il existe, sans aucun doute, des limites inhérentes à chaque langage, mais aussi des limites obligatoires imposées par la nature.

À ce jour, les tentatives infructueuses de concilier les deux grandes théories qui ont profondément bouleversé notre vision de la nature confortent l'idée que cette dernière se comporte de manière très différente selon l'échelle. Une théorie corpusculaire de la gravité paraît peu plausible, compte tenu des origines divergentes de la RG et de la TQC, ainsi que de la disparité conceptuelle notoire qui les sépare.

3. Connaissance partielle et inexatidão

Une connaissance partielle favorise un usage imprécis du langage. Chaque langue exprime une culture, un mode de vie et une façon unique de nouer des relations sociales. Par conséquent, maîtriser une langue va bien au-delà de la traduction automatique; il faut connaître ses nuances culturelles. Les Haudenosaunee, plus connus sous le nom d'Iroquois, une

teoria corpuscular da gravidade não parece verossímil, considerando as origens dissonantes da RG e da TQC e a notória disparidade conceitual que as separa.

3. Conhecimento parcial e imprecisão

O conhecimento parcial favorece o uso impreciso da linguagem. Cada idioma expressa uma cultura, um modo de vida e uma maneira peculiar de construir relações sociais. Portanto, dominar um idioma vai muito além da tradução automática; há-que conhecer-lhe os matizes culturais. Os *Haudenosaunee*, mais conhecidos como Iroqueses, confederação indígena norte-americana originária da região dos Grandes Lagos, terminavam suas declarações orais com a palavra “*hiro*”, significando “como eu disse” [7] (similar ao formal “... e tenho dito”) no intuito de trazer para si a responsabilidade do que foi afirmado. Em alemão, o “dever ser”, no sentido de obrigatoriedade, se enfatiza com a palavra “*soll*” ao final da frase; por exemplo, “*was das heißen soll*”, “o que isto deve significar”, e não simplesmente “o que isto quer dizer”. Em maia-yucatec (ou *maaya t'aan*), falado pelos maias e seus descendentes (Guatemala, Belize e Península de Yucatán), não há entonação interrogativa, usando-se a palavra “*Bix*” no início da frase para que esta constitua uma pergunta (embora a influência do espanhol tenha acrescentado o tom interrogativo além do “*Bix*” presente nas frases). Devido a essas sutilezas, o uso impreciso da linguagem pode comprometer completamente o significado geral contido na comunicação de uma ideia.

As pequenas palavras que indiquei são essenciais em suas respectivas culturas, da mesma forma que determinados símbolos da física-matemática e da lógica formal,

confédération autochtone d'Amérique du Nord originaire de la région des Grands Lacs, terminaient leurs déclarations orales par le mot " hiro ", signifiant " comme je l'ai dit "[7] (similaire au ", et j'ai tenu dit " formel et peu commun), dans l'intention d'assumer la responsabilité de ce qui était dit. En allemand, " doit être ", au sens d'obligation, est souligné par le mot " soll " en fin de phrase ; par exemple, " was das heiBen soll ", " ce que cela doit signifier ", et non simplement " ce que cela signifie ". En maya-yucatèque (ou maaya t'aan), parlé par les Mayas et leurs descendants (Guatemala, Belize et péninsule du Yucatán), il n'y a pas d'intonation interrogative, le mot " Bix " étant utilisé au début de la phrase pour former une question (bien que l'influence de l'espagnol ait ajouté une tonalité interrogative en plus du "Bix" dans les phrases). En raison de ces subtilités, un usage imprécis du langage peut compromettre complètement le sens général d'une idée.

Les petits mots que j'ai indiqués sont essentiels dans leurs cultures respectives, tout comme certains symboles de la physique mathématique et de la logique formelle, comme nous le verrons.

Comme le défendait Leibniz, les symboles sont importants pour la compréhension humaine. La sémiologie est fondamentale pour que les représentations des processus physiques soient élégantes, claires et informatives. Ici, la connaissance partielle entraîne peu de raffinement sémantique, comme on l'observe généralement dans les

como veremos.

Como defendido por Leibniz, os símbolos são importantes para a compreensão humana. A semiologia é fundamental para que as representações dos processos físicos sejam elegantes, claras e informativas. Aqui, o conhecimento parcial resulta em pouco refinamento semântico, como normalmente se observa nos cursos convencionais de física.

Sucintamente, uma equação diferencial em física-matemática descreve como um determinado sistema evolui. O problema é que a representação matemática não nos diz, ao longo do desenvolvimento em busca de uma solução para a equação, que termo é diretamente determinante da evolução global do sistema, assim como uma oração tem um verbo principal que define a ação predominante declarada. Adotando uma visão crítica com respeito ao significado das equações da física-matemática, minha principal preocupação em teoria de campos era indicar, por meio de uma simbologia simples — “#”, significando *sharp-product* (#-Product ou simplesmente P-#) —, os termos de interação entre campos que deveriam levar a resultados essenciais, ocupando um lugar de destaque para a compreensão da teoria. Isso deu origem à singular metáfora “*tuning an equation a semitone up*”, indicando as operações de multiplicação entre campos que são críticas para o significado geral do processo descrito (para melhor compreender a essência semântica da multiplicação, veja referência [11]). De um modo geral, a primeira diferenciação tem papel fundamental na física, uma vez

cours de physique conventionnels.

Succinctement, une équation différentielle en physique mathématique décrit l'évolution d'un système donné. Le problème est que la représentation mathématique ne nous indique pas, tout au long du développement à la recherche d'une solution à l'équation, quel terme est directement déterminant de l'évolution globale du système, tout comme une phrase possède un verbe principal définissant l'action prédominante déclarée. Adoptant un point de vue critique sur la signification des équations de la physique mathématique, mon souci principal en théorie des champs était d'indiquer, par une symbologie simple — “#”, signifiant le sharp-product (#-Product ou simplement P-#) —, les termes d'interaction entre les champs devant conduire aux résultats essentiels, occupant une place prépondérante dans la compréhension de la théorie. De là est née la métaphore singulière “accorder une équation d'un demi-ton vers le haut”, indiquant les opérations de multiplication entre les champs qui sont essentielles à la signification globale du processus décrit (pour mieux comprendre l'essence sémantique de la multiplication, voir la référence [11]). D'une manière générale, la première différentiation joue un rôle fondamental en physique, car elle décrit le taux de variation transitif d'une grandeur par rapport à une autre, ce qui nous permet de modéliser les changements dans le système. Or, l'intérêt principal de la physique est de décrire comment les choses changent, les différences (infinitésimales, micrologiques — très petites, mais finies —, ou finies)⁴; il nous faut donc

que descreve a taxa de variação transitiva de uma grandeza com respeito a outra, permitindo modelar as mudanças no sistema. Ora, o principal interesse da física é descrever como as coisas mudam, as diferenças (infinitesimais, micrológicas — muito pequenas, porém, finitas —, ou finitas)⁴, de modo que devemos buscar os termos das equações que comandam aquelas mudanças, ou, para manter a metáfora musical, “*the terms that set the tone for the changes*”.

Na minha teoria dos campos calóricos, duas equações se sobressaem:

$$\partial_q \partial^q \xi + (1 - \gamma^2) \xi - \gamma^2 \xi \ln |\xi|^2 = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial \tau^2} = -2\gamma^2 \frac{\partial^2}{\partial \tau^2} \int |\xi|^2 \ln |\xi| dq, \quad (2)$$

onde ξ é um campo complexo, τ é o tempo, γ é uma constante de ambiente, e q é a coordenada generalizada. A primeira descreve a evolução do campo calórico; a segunda descreve a aceleração da entropia.

A equação de campo inclui um termo de entropia do próprio campo. Essa equação diferencial, uma representação abstrata, tem a sua imagem reversa concreta, isto é, um campo físico observável em evolução. Todavia, não há uma imagem reversa concreta da relação multiplicativa, tomada isoladamente, que esboça a interação entre ξ e ξ^\dagger , frequente no desenvolvimento da equação da aceleração da entropia. Essa interação foi chamada de “calorergia”, uma espécie de sinergia entre a propagação do calor e sua própria taxa de variação. Em outras palavras, a calorergia é o construto que representa o efeito de retroalimentação

⁴ Un exemple utile d'analyse des changements (différences) est l'application du calcul variationnel à la forme quadratique de l'arc élémentaire,

rechercher les termes des équations qui régissent ces changements, ou, pour reprendre la métaphore musicale, “les termes qui donnent le ton à ces changements”.

Dans ma théorie des champs caloriques, deux équations ressortent :

$$\partial_q \partial^q \xi + (1 - \gamma^2) \xi - \gamma^2 \xi \ln |\xi|^2 = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial \tau^2} = -2\gamma^2 \frac{\partial^2}{\partial \tau^2} \int |\xi|^2 \ln |\xi| dq, \quad (2)$$

où ξ est un champ complexe, τ le temps, γ une constante environnementale, et q la coordonnée généralisée. Le premier décrit l'évolution du champ calorique; le second décrit l'accélération de l'entropie.

L'équation de champ comprend un terme d'entropie pour le champ lui-même. Cette équation différentielle, représentation abstraite, possède son image inverse concrète, c'est-à-dire un champ physique observable en évolution. Cependant, il n'existe pas d'image inverse concrète de la relation multiplicative, prise isolément, qui mette en évidence l'interaction entre ξ et ξ^\dagger , fréquente dans le développement de l'équation d'accélération de l'entropie. Cette interaction a été appelé “ calorergie “, une sorte de synergie entre la propagation de la chaleur et son propre taux de variation. En d'autres termes, la calorergie est un “ construto ” qui représente l'effet de rétroaction de l'énergie thermique rayonnée, dans des

da energia térmica irradiada em ambientes confinados por meio do campo calórico, ocorrendo de forma combinada e acumulativa, amplificando o calor e acelerando a difusão do campo, elevando rapidamente a temperatura da região permeada pelo campo e de todos os materiais contidos nessa região, provocando uma ignição disruptiva generalizada e quase simultânea de todos esses materiais. De fato, este é o princípio físico por traz do funcionamento da planta de reciclagem de resíduos por pirólise discutida na referência [11].

Dessa forma, não há um “coisismo” fisicalista tentando concretizar imagens das operações matemáticas, mas sim a identificação de uma relevância formal na configuração da concretude final mensurável. É uma relevância que a operação P-# evidencia, mostrando que há uma interação notável na descrição da evolução do campo. Em essência, o modelo ilustrado por Leibniz tinha a mesma intenção semântica da proposição que discute: “animal × racional = homem”, a operação “modo”, como a nomeei na época, e agora renomeada “P-#”, exemplificada na expressão “ $\xi \# \xi^\dagger =$ calorergia (ζ)”.

Não me recordo de nenhum físico interessado em linguística aplicada ao formalismo matemático da física. Isso é curioso, pois o que distingue a matemática da linguagem natural é a sua padronização,

$$\delta(ds^2) = \mathfrak{A}_{\mu\eta} dx^\mu dx^\eta = (g^{ij} u_{\mu,i} u_{\mu,j} - g_{\mu\eta}) dx^\mu dx^\eta,$$

dans laquelle la différence caractérisée par la variation est établie (le point-virgule désigne la dérivée covariante).

Um exemplo útil de análise das mudanças (diferenças) é a aplicação do cálculo variacional à forma quadrática do arco elementar,

$$\delta(ds^2) = \mathfrak{A}_{\mu\eta} dx^\mu dx^\eta = (g^{ij} u_{\mu,i} u_{\mu,j} - g_{\mu\eta}) dx^\mu dx^\eta,$$

na qual se estabelece a diferença caracterizada pela variação (o ponto-e-vírgula significa derivada covariante).

environnements confinés, par le champ calorique. Cet effet se produit de manière combinée et cumulative, amplifiant la chaleur et accélérant la diffusion du champ. Il en résulte une élévation rapide de la température de la région traversée par le champ et de tous les matériaux qu'elle contient, provoquant une inflammation généralisée et quasi simultanée de ces matériaux. C'est en fait le principe physique qui sous-tend le fonctionnement de l'installation de recyclage des déchets par pyrolyse décrite dans la référence [11].

Ainsi, il n'y a pas de "chosenisme" physicaliste cherchant à concrétiser des images d'opérations mathématiques, mais plutôt l'identification d'une pertinence formelle dans la configuration de la concrétude mesurable finale. C'est une pertinence que l'opération P-# met en évidence, démontrant une interaction notable dans la description de l'évolution du champ. Essentiellement, le modèle illustré par Leibniz avait la même intention sémantique que la proposition que je discute : " animal × rationnel = homme ", l'opération " mode ", comme je l'ai nommée à l'époque, et maintenant renommée " P-# ", illustré par l'expression " $\xi \# \xi^{\dagger} = \text{calorenergie } (\zeta)$ ".

Je ne me souviens d'aucun physicien s'étant intéressé à la linguistique appliquée au formalisme mathématique de la physique. C'est curieux, car ce qui distingue les mathématiques du langage naturel c'est leur standardisation, leur pouvoir d'abstraction et leur objectivité. Hormis cela, il s'agit d'un langage humain. En effet, il existe une sémantique générale autour et derrière les équations. Pour écrire des équations différentielles, nous postulons que les états actuels des systèmes

o seu poder de abstração e a sua objetividade. De resto, é uma linguagem humana. Com efeito, há uma semântica geral sobre as equações e por trás delas. Para escrever equações diferenciais postulamos que os estados atuais dos sistemas que descrevem dependem significativamente apenas de seus passados mais recentes (daí a diferenciação), o que nos permite tratar os fenômenos elementares que compõem cada macrofenômeno. Ainda, de maneira abrangente, uma equação diferencial parcial de segunda ordem de classe hiperbólica significa uma declaração implícita de sua própria resolução ondulatória. Sabemos o significado da integração e da diferenciação. Mas após a sequência de procedimentos matemáticos requeridos em todas as fases da elaboração teórica, algo parece ter se perdido. Não temos o "verbo dominante", o termo que representa o condutor do processo, a multiplicação que define a ação principal que leva ao fenômeno final. Não basta dizer o que cada termo significa; é necessário indicar o piloto. Nas equações mais simples isso não parece importante, pois as pessoas tendem a repetir automaticamente o que foi ensinado, sem muita reflexão. Porém, nas expressões complexas e destinadas a descrever fenômenos menos sensíveis e pouco intuitivos, o debate de validação exige maior argumentação. Enfim, o fato é que as manipulações ao longo do desenvolvimento matemático constituem em boa parte uma zona escura para o físico. Nada poderia expressar melhor essa verdade do que uma afirmação de Bondi [14]:

“É uma característica essencial da ciência a capacidade de descrever coisas de tal maneira que se possa

qu'elles décrivent ne dépendent significativement que de leurs passés les plus récents (d'où la différentiation), ce qui nous permet d'appréhender les phénomènes élémentaires qui composent chaque macrophénomène. De plus, de manière générale, une équation aux dérivées partielles du second ordre de classe hyperbolique signifie un énoncé implicite de sa propre résolution ondulatoire. Nous connaissons la signification de l'intégration et de la dérivation. Mais après la séquence de procédures mathématiques requises dans toutes les phases du développement théorique, quelque chose semble s'être perdu. Il nous manque le "verbe dominant", le terme qui représente le moteur du processus, la multiplication qui définit l'action principale conduisant au phénomène final. Il ne suffit pas de dire ce que signifie chaque terme; il faut également indiquer le pilote. Dans les équations plus simples, cela ne semble pas important, car les gens ont tendance à répéter automatiquement ce qu'on leur a appris, sans trop réfléchir. Cependant, dans les expressions complexes destinées à décrire des phénomènes moins perceptibles et moins intuitifs, le débat sur la validation exige une argumentation plus poussée. En fin de compte, le fait est que les manipulations tout au long du développement mathématique constituent en grande partie une zone grise pour le physicien. Rien n'illustre mieux cette vérité que la déclaration de Bondi [14]:

"L'une des caractéristiques essentielles de la science est la capacité de décrire les choses de telle sorte qu'on puisse dire quelque chose sans rien savoir." (traduction libre de l'auteur).

La liberté et la maîtrise des techniques

dizer algo sem o conhecimento de nada."

A liberdade e a destreza em aplicar técnicas matemáticas certamente constituem um requisito básico para o trabalho teórico. Pensando com maior liberdade exploratória, vale a pena lembrar Voguel [15]:

"Il n'y a aucune raison pour ne pas recourir, en philosophie naturelle, aux méthodes qui ont porté des fruits en mathématique, explorer toutes les axiomatiques possibles, sans se laisser guider par des principes intuitifs qui restreignent indûment le champ des recherches."

No entanto, a perda de significado e de sentido físico devem ser preocupações constantes. Matematicamente, muita coisa é possível. A física, porém, nem sempre é complacente com os matemáticos.

4. A decadência da cognição e seus reflexos nas representações sociais

A manipulação ideológica da educação tem criado algumas falácias, não é de hoje. Por exemplo, é certo que se trabalha pela inclusão digital das comunidades periféricas, mas é definitivamente errado associar os fracassos da educação contemporânea à ausência de uma infraestrutura efetiva de telecomunicações. A questão central é a decadência cognitiva indiscutível que já se inicia nos anos 60, cuja compreensão exige análise à luz da história da cultura do século XX e de sua extensão à sociedade digital do século XXI, sobretudo nos últimos anos com a propaganda massiva da IA generativa. A partir desta análise inicial, poderemos chegar ao estudo de como tal decadência cognitiva se expressa nas periferias.

Assim como em qualquer estudo que se proponha a fornecer entendimento

mathématiques sont certes essentielles au travail théorique. En pensant avec une plus grande liberté d'exploration, il convient de rappeler Voguel [15]:

“Il n'y a aucune raison pour ne pas utiliser, en philosophie naturelle, aux méthodes qui ont porté des fruits en mathématique, explorer toutes les axiomatiques possibles, sans se laisser guider par des principes intuitionifs qui restreignent indûment le champ des recherches.”

Cependant, la perte de sens et de réalité physique doit être une préoccupation constante. Mathématiquement, beaucoup de choses sont possibles. La physique, toutefois, ne se prête pas toujours aux travaux des mathématiciens.

4. Le déclin de la cognition et son impact sur les représentations sociales

La manipulation idéologique de l'éducation a engendré certaines erreurs, qui ne sont pas nouvelles. Par exemple, il est vrai que des efforts sont déployés pour promouvoir l'inclusion digital dans les communautés périphériques, mais il est tout à fait faux d'associer les échecs de l'éducation contemporaine à l'absence d'infrastructures de télécommunications efficaces. Le problème central est le déclin cognitif indéniable qui a débuté dans les années 1960, et dont la compréhension nécessite une analyse à la lumière de l'histoire culturelle du XXe siècle et de son extension à la société digital du XXIe siècle, notamment ces dernières années avec la propagande massive de l'IA générative. À partir de cette première analyse, nous pouvons commencer à étudier comment ce déclin cognitif s'exprime dans les communautés périphériques.

Comme pour toute étude visant à fournir une compréhension approfondie, une connaissance juste partielle de l'IA

profundo, um conhecimento apenas parcial sobre a IA generativa é potencialmente prejudicial à saúde cognitiva para aqueles que pretendem utilizá-la indiscriminadamente na educação ou no estudo das técnicas de ensino e das interações sociais em ambientes de aprendizagem, estas últimas, em particular, muito pouco estudadas. Enfrentamentos superficiais do assunto, no âmbito da educação, partem da visão ficcional induzida pela tomada ao pé-da-letra da expressão “inteligência artificial”. Trata-se de uma declaração portentosa com típico apelo comercial; expressão mais adequada seria “inteligência caricatural” (IC), o que certamente não faria o mesmo sucesso. Assim, para bem caracterizar o tom de crítica que mantenho, adotarei a sigla IC.

Uma extensa discussão, que não seria cabível reproduzir aqui, destaca a relativização generalizada como principal componente de causação do decaimento da capacidade cognitiva, ou, mais exatamente, das faculdades do intelecto que a caracterizam. Tal relativização é assimilada pelo cérebro a partir de modelos educacionais que não apresentam e não discutem a verdade como algo objetivo. Assim, o pensamento relativizado torna o jovem indivíduo frágil e sujeito a toda sorte de assimilações de baixa exigência mental. Nas comunidades carentes, onde tudo é precário, inclusive a educação, os efeitos da relativização tornam ainda mais difícil para o jovem distinguir o que de fato é importante do que não é. Dessa maneira, se não há verdades, vão se perdendo memórias e símbolos culturais frente às coisas imediatas do cotidiano que se afiguram ao jovem mais importantes para sua autoafirmação social.

O conhecimento parcial não enxerga como a ciência funciona de fato; entende a frequente substituição das teorias por outras mais completas como uma fragilidade, uma decorrência da

généraliste est potentiellement néfaste pour la santé cognitive de ceux qui ont l'intention de l'utiliser sans discernement en éducation ou dans l'étude des techniques d'enseignement et des interactions sociales dans les environnements d'apprentissage, ces dernières étant particulièrement peu étudiées. Les approches superficielles du sujet, notamment dans le domaine éducatif, découlent d'une vision fictive induite par une interprétation littérale du terme "intelligence artificielle". Il s'agit d'une expression audacieuse, à l'attrait commercial typique; une expression plus appropriée serait "intelligence caricaturale" (IC), qui n'aurait certainement pas le même succès. Par conséquent, pour caractériser le ton critique que je maintiens, je vais employer l'acronyme IC.

Une discussion approfondie, qu'il serait inapproprié de reproduire ici, met en évidence la relativisation généralisée comme principale cause du déclin des capacités cognitives, ou, plus précisément, des facultés intellectuelles qui les caractérisent. Cette relativisation est assimilée par le cerveau à travers des modèles éducatifs qui ne présentent ni ne discutent la vérité comme un fait objective. Ainsi, la pensée relativisée fragilise les jeunes et les soumet à toutes sortes d'assimilations mentales peu exigeantes. Dans les communautés pauvres, où tout est précaire, y compris l'éducation, les effets de la relativisation rendent encore plus difficile pour les jeunes de distinguer ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas; de cette façon, s'il n'y a pas de vérités, les souvenirs et les symboles culturels se perdent face aux choses immédiates et quotidiennes qui semblent les plus importantes pour leur affirmation sociale.

Une compréhension partielle ne permet pas de saisir le véritable fonctionnement de

inexistência de verdades, quando de fato se trata principalmente de mudanças de papéis. Assim, o papel da RG é muito mais amplo do que o da mecânica newtoniana, a qual permanece válida em seus propósitos. Teorias que expressam relações verdadeiras podem ser substituídas, mas os seus legados permanecem por meio destas relações.

Aquela aversão à verdade objetiva equivale à elevação do sujeito ao posto absurdo de causador da realidade. O equívoco reside no fato de que a consciência, ao se dar conta do mundo exterior, define o objeto de tal maneira a se dizer que o sujeito precede o objeto na medida em que é preciso a mente consciente para reconhecê-lo e representa-lo. No entanto, sujeito e objeto não guardam nenhuma relação causal real, como bem observou Schopenhauer [1].

Acontece, porém, que o cérebro lida muito mal com a incerteza, ou com o que eu denomino "vazio da indeterminação", tratando rapidamente de preenchê-lo com o que se apresentar. Na ausência de verdades objetivas, vigora o lema pós-modernista "qualquer coisa serve". Sem nenhum esforço crítico, os processos cognitivos se reduzem às operações mais elementares guiadas por impulsos e instintos primários. A subcultura *funk*, por exemplo, é uma opção de preenchimento do vazio da indeterminação, uma vez que a verdade histórica constituída em tradições por meio de fatos objetivos esvaneceu em meio à ideologia da relativização. Agora bem, em adição a esse dano indiscutível à cognição, o uso indiscriminado da IC generativa, com sua potencial agressividade à saúde mental, traz o "descarregamento cognitivo", isto é, a transferência do exercício da cognição para a máquina que mimetiza debilmente tal exercício por meio de algoritmos. Esta transferência abre precedente para uma rápida adaptação comportamental binária

la science ; elle interprète le remplacement fréquent des théories par d'autres plus complètes comme une faiblesse, une conséquence de l'inexistence de vérités absolues, alors qu'il s'agit avant tout d'un changement des rôles. Ainsi, le rôle de la relativité générale est bien plus vaste que celui de la mécanique newtonienne, qui demeure pertinente dans ses objectifs. Les théories qui expriment des relations réelles peuvent être remplacées, mais leur héritage perdure à travers ces relations.

Cette aversion pour la vérité objective revient à élever le sujet au rang absurde de cause de la réalité. L'erreur réside dans le fait que la conscience, en s'éveillant au monde extérieur, définit l'objet de telle manière qu'on peut dire que le sujet le précède au point que l'esprit conscient est nécessaire pour le reconnaître et le représenter. Or, sujet et objet n'ont pas de véritable relation causale, comme l'a justement observé Schopenhauer [1].

Il s'avère cependant que le cerveau gère très mal l'incertitude, ou ce que j'appelle le "vide d'indétermination", le remplissant rapidement par tout ce qui se présente. En l'absence de vérités objectives, c'est la devise postmoderne "tout est permis" qui prévaut. Sans aucun effort critique, les processus cognitifs sont réduits aux opérations les plus élémentaires guidées par des impulsions et des instincts primitifs. La sous-culture funk, par exemple, est une option pour combler le vide de l'indétermination, puisque la vérité historique constituée dans les traditions à travers des faits objectifs a disparu au milieu de l'idéologie de la relativisation. Or, en plus de ces dommages indiscutables à la cognition, l'utilisation indiscriminée de l'IC générative, avec ses effets nocifs potentiels sur la santé mentale, apporte le "déchargement cognitif", c'est-à-dire le transfert de l'exercice cognitive à la machine, qui imite faiblement cet exercice par le biais d'algorithmes. Ce transfert

do cérebro, produzindo perda da capacidade de pensamento crítico e de compreensão de textos complexos. Os fundamentos científicos para o debate sobre a IC generativa e seu uso em ambientes de aprendizagem encontram-se na neurociência cognitiva [2, 4, 5], em especial nas abordagens argumentativas que confrontam o funcionamento do cérebro humano e dos algoritmos de aprendizado de máquina acionados pelos modernos computadores dotados de alta performance de processamento.

Para melhor compreender como se inicia aquela perda de capacidade intelectual de realizar crítica racional, consideremos a solicitação de resumos de artigos, um dos serviços mais requisitados aos ChatBots nos cursos superiores. Primeiramente, é preciso compreender que o cérebro não funciona por algoritmos [2, 3, 4]. Noutras palavras, ele é analógico, não digital. Todos os movimentos que o cérebro comanda são contínuos, e toda transmissão entre neurônios obedece a fluxos contínuos de energia por caminhos da rede neuronal aleatoriamente selecionados. Essa aleatoriedade responde em parte pela liberdade de escrita, a qual se estabelece segundo faculdades intelectivas cujas essências nos escapam. Dois resumos de um determinado texto feitos pelo mesmo indivíduo, em momentos diferentes, não serão iguais. Os ChatBots seguem um padrão de construção de resumos de artigos que, obviamente, não tem como reproduzir faculdades intelectivas como intuição, inventividade, percepção estética, etc., todas relacionadas dentro da imensa teia neuronal por trás das escolhas que fazemos [5]. Resulta daí que, ao abrimos mão de construirmos nossos próprios resumos, perdemos poder de concisão, além de perdermos a oportunidade de identificarmos nos textos integrais pontos específicos que poderiam acionar a intuição criativa em direção aos objetivos estabelecidos. Em síntese, é o caminho do

ouvre la voie à une rapide adaptation comportementale binaire du cerveau, entraînant une perte de la capacité de pensée critique et de compréhension de textes complexes. Les fondements scientifiques du débat sur l'IC générative et son utilisation dans les environnements d'apprentissage se trouvent dans les neurosciences cognitives [2, 4, 5], notamment dans les approches argumentatives qui confrontent le fonctionnement du cerveau humain et les algorithmes d'apprentissage de machine (machine learning) pilotés par des ordinateurs modernes dotés de performances de traitement élevées.

Pour mieux comprendre comment commence cette perte de capacité intellectuelle à mener une critique rationnelle, examinons la demande de résumés d'articles, l'un des services les plus sollicités aux chatbots dans l'enseignement supérieur. Tout d'abord, il est important de comprendre que le cerveau ne fonctionne pas selon des algorithmes [2, 3, 4]. Autrement dit, il est analogique et non digital. Tous les mouvements commandés par le cerveau sont continus, et toutes les transmissions entre les neurones suivent des flux d'énergie continus via des voies neuronales sélectionnées aléatoirement. Ce caractère aléatoire explique en partie la liberté d'écriture, qui s'établit selon des facultés intellectuelles dont l'essence nous échappe. Il n'existe pas deux résumés d'un texte donné, écrits par la même personne à des moments différents, qui soient identiques. Les chatbots suivent un modèle de construction de résumés d'articles qui, évidemment, ne peut pas reproduire des facultés intellectuelles telles que l'intuition, l'inventivité, la perception esthétique, etc., qui sont toutes liées au sein de l'immense réseau neuronal derrière les choix que nous faisons [4]. Par conséquent, en renonçant à la capacité de construire nos propres résumés, nous perdons la capacité

empobrecimento do intelecto e a consequente debilitação da prática investigativa.

5. O fim do ensino superior?

Vivemos a prática acadêmica que segue um modelo importado da revolução industrial: produção a qualquer custo, e mesmo que ao custo da própria qualidade do que se produz. Em semelhante contexto, a IC generativa, pela maneira como tem sido difundida, veio para fortalecer esse modelo com os conhecidos argumentos do “poupar tempo”, “aprimorar a escrita”, e demais quejandices. Entretanto, não parece haver disposição para discutir a saúde cognitiva, a qual é parte essencial da saúde mental. Não faltam alertas.

Muitos estão se “profissionalizando” em diversas áreas supondo bastar para tanto o domínio dos ChatBots. Essa visão distorcida ganha força sob a estratégia populista sórdida de promover “igualdade” desvalorizando a formação superior com baixos salários. No momento, parece não haver perspectiva de retorno, e, embora seja um cenário comum a outras nações, em países de periferia como o Brasil formam-se cada vez menos quadros competentes capazes de formular e levar adiante propostas de desenvolvimento tecnológico e científico.

Diante do exposto, as instituições de ensino superior precisam reafirmar o seu papel formador de excelência profissional, valorizando os professores pelos domínios intelectuais em que navegam e por suas habilidades didáticas, não como difusores da IC generativa. Lembramos que a procura por formação superior, já debilitada, pode declinar ainda mais na medida em que crescer a infantilização da profissionalização com o uso da IC generativa como via de endossar o atalho da transferência cognitiva, pelo qual “não é preciso ter formação superior para criar um

de concision, et nous manquons l'opportunité d'identifier des points précis dans les textes complets qui pourraient stimuler une intuition créative en vue des objectifs fixés. En bref, c'est la voie vers l'appauvrissement de l'intellect et, par conséquent, vers l'affaiblissement des pratiques d'investigation.

5. La fin de l'enseignement supérieur?

Nous vivons dans une pratique académique qui suit un modèle importé de la révolution industrielle : produire à tout prix, même au détriment de la qualité du produit. Dans un contexte similaire, l'IC générative, par sa diffusion, a renforcé ce modèle avec les arguments bien connus du "gain de temps", de l'"amélioration de l'écriture", etc. Cependant, il semble qu'il n'y ait aucune volonté de discuter de la santé cognitive, essentielle à la santé mentale. Les mises en garde ne manquent pas.

Nombreux sont ceux qui se "professionnalisent" dans divers domaines, pensant que maîtriser les ChatBots suffit. Cette vision déformée se renforce sous l'effet de la sordide stratégie populiste qui consiste à promouvoir "l'égalité" en dévalorisant l'enseignement supérieur avec bas salaires. Actuellement, il semble qu'il n'y ait aucune perspective de retour en arrière, et bien que ce scénario soit courant dans d'autres nations, dans des pays périphériques comme le Brésil on forme de moins en moins de professionnels compétents capables de formuler et de mettre en œuvre des propositions de développement technologique et scientifique.

Compte tenu de ce qui précède, les établissements d'enseignement supérieur doivent réaffirmer leur rôle de formateurs d'excellence professionnelle, valorisant les professeurs pour les domaines intellectuels qu'ils maîtrisent et pour leurs compétences pédagogiques, et non comme des diffuseurs d'IC générative. Il ne faut pas oublier que

projeto sobre qualquer coisa”.

6. Considerações finais

A filmografia de ficção científica e a visão romanceada do homem que tudo pode em prol do progresso ignoram completamente a finitude da mente e as imposições das leis naturais e do mundo real. Sobre a finitude da mente, importa considerar a interdependência entre linguagem e pensamento. Ao pensarmos, fazemo-lo por meio do uso silencioso de palavras imaginadas, proferidas internamente nas orações de um monólogo surdo. Mas o sentido do pensamento em palavras e orações imaginadas só é possível por meio dos construtos a elas previamente associados e assimilados, os conceitos subjacentes ao sistema simbólico que nasce das interações com o mundo exterior. As amarras que nos prendem a esse mundo de contatos imediatos são tão fortes que somos obrigados a falar de ondas e corpúsculos mesmo sabendo que tais palavras são só apelidos para os objetos de um outro mundo, estranho à intuição.

De outra parte, as leis naturais são condicionantes definitivos. As leis que governam o funcionamento do cérebro humano e sua mente não regem comportamentos algorítmicos, não sendo portanto reconhecíveis nos termos de uma linguagem determinista; demais disto, as condições naturais que favorecem a formação e o crescimento desse mesmo cérebro são terrenas. Não há escapatória.

As limitações naturais da mente, e, conseqüentemente, do entendimento, não são empecilhos à ciência. Pelo contrário, fazem parte das restrições impostas pelas próprias leis da natureza. Ao longo dos séculos, o homem desenvolveu o hábito de se colocar como um agente externo ao mundo natural, com frequência acreditando ser capaz de um controle além do imaginável. Por meio de artefatos que aguardam pelo tempo de uma sofisticação

la demande d'enseignement supérieur, déjà affaiblie, risque de diminuer encore par l'infantilisation croissante de la professionnalisation avec l'utilisation de l'IC générative, cela étant un moyen d'adoucir le raccourci du transfert cognitif, selon lequel "vous n'avez pas besoin d'enseignement supérieur pour créer un projet sur quoi que ce soit".

6. Considérations finales

Les films de science-fiction et la vision romantique de l'homme tout-puissant dans sa quête du progrès ignorent totalement la finitude de l'esprit et les contraintes des lois naturelles et du monde réel. Concernant cette finitude, il est important de considérer l'interdépendance entre le langage et la pensée. Lorsque nous pensons, nous le faisons par l'usage silencieux de mots imaginés, prononcés intérieurement dans les phrases d'un monologue sourd. Mais le sens de la pensée, exprimé dans ces mots et phrases imaginés, n'est possible que grâce aux construtos préalablement associées et assimilées, les concepts sous-jacents au système symbolique issu des interactions avec le monde extérieur. Les liens qui nous unissent à ce monde de contacts immédiats sont si forts que nous sommes contraints de parler d'ondes et de corpuscules, même en sachant que ces mots ne sont que des "nicknames" pour des objets d'un autre monde, étranger à l'intuition.

D'autre part, les lois naturelles constituent des contraintes définitives. Les lois qui régissent le fonctionnement du cerveau et son esprit ne guident pas les comportements algorithmiques et ne sont donc pas reconnaissables en termes d'un langage déterministe. De plus, les conditions naturelles qui favorisent la formation et le développement de ce même cerveau sont terrestres. Nul ne peut y échapper.

Les limites naturelles de l'esprit, et par

superior ficcional, esse homem do antropoceno alimenta a fantasia do *homo interstellaris*, ignorando a extensão e os detalhes das imposições do universo. Contudo, o que é absolutamente fantástico é o fato de extrairmos entendimento do conhecimento que colecionamos apesar das duras limitações que vivenciamos. Ainda que finita, a mente é a fonte dos dons inefáveis que identificam a humanidade.

Hoje estamos cercados por oráculos digitais. As pessoas estão se esquecendo de que têm cérebro. Um verdadeiro paradoxo: temos um cérebro que nos faz esquecer dele (certamente, uma indução da IC generativa que leva a mente a ceder terreno aos impulsos de consumo e ao desejo de facilidades). As pessoas gostam de facilidades, tanto mais quando elas são acompanhadas de promessas de um mundo melhor. O *marketing* da IC combina muito bem as duas coisas. E mais: sempre fala sobre avanços estonteantes que estão por vir.

Sobre a perspectiva de melhoria contínua da IC generativa, existe a percepção narcisista de que o homem é capaz de superar qualquer obstáculo, até mesmo a natureza. Isso remonta ao pensamento mecanicista do século XIX; um universo reversível onde os homens encontrarão soluções para todos os males. A própria economia clássica se baseou nisso. E então vem a IC com os mesmos sintomas de narcisismo. Que coisa infantil! Lamento dizer que as leis que governam a formação do cérebro em sua vasta complexidade estão além da compreensão total, pois o próprio intelecto é finito. Por mais que se queira melhorar a IC generativa, ela nunca passará de um eco do passado, monótono, sem brilho, um rascunho que arremeda de

conséquent de la compréhension, ne constituent pas des obstacles à la science. Au contraire, elles font partie des restrictions imposées par les lois mêmes de la nature. Au fil des siècles, l'humanité a pris l'habitude de se considérer comme un agent extérieur au monde naturel, se croyant souvent capable d'exercer un contrôle dépassant l'entendement. À travers des artefacts qui attendent l'avènement d'une sophistication fictionnelle supérieure, cet être humain de l'Anthropocène nourrit la fantaisie de "l'Homo interstellaris", ignorant l'étendue et les détails des contraintes de l'univers. Cependant, ce qui est absolument fantastique, c'est que nous soyons capables de tirer compréhension des connaissances que nous avons recueillies malgré les dures limitations que nous avons rencontrées. Bien que fini, l'esprit est la source des dons ineffables qui définissent l'humanité.

Aujourd'hui, nous sommes cernés d'oracles numériques. On en oublie presque qu'on possède un cerveau. Un véritable paradoxe: nous avons un cerveau qui nous fait l'oublier. Il s'agit sans doute d'une induction de l'IC générative qui pousse l'esprit à céder aux pulsions consuméristes et au désir de facilité. Les gens apprécient la facilité, surtout lorsqu'elle s'accompagne de promesses d'un monde meilleur. Le marketing de l'IC combine parfaitement les deux. Et plus encore: il parle sans cesse de progrès fulgurants à venir.

Concernant la perspective d'amélioration continue de l'IC générative, on observe une perception narcissique selon laquelle l'homme est capable de surmonter tous les obstacles, même la nature. Cela remonte à

forma grosseira aquilo que mais nos distingue.

Agora temos IC que confere IC. Imaginem só, uma IC que pergunta a outra IC, que pergunta a outra IC, e assim sucessivamente. Que mundo horrível e chato! Mas, não é de estranhar. Há seis décadas a cultura segue um processo de estagnação, completamente ofuscada pelo consumo de tecnologia. A IC generativa apenas coroa o sucesso de um projeto ideológico destrutivo iniciado nos anos 30 com a escola de Frankfurt. Finalmente, o regozijo dos medíocres: nada se cria, tudo se copia.

Referências

- [1] Schopenhauer, A. **“O mundo como vontade e como representação”**. São Paulo: Unesp, 2005, 695p.
- [2] Cicurel, R.; Nicoletis, M. **“O cérebro relativístico”**. São Paulo: Kios Press, 2015, 114p.
- [3] Nicoletis, M. **“Nada mais será como antes”**. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2024, 511p.
- [4] Penrose, R. **“A mente nova do imperador”**. São Paulo: Editora UNESP, 2023, 607p.
- [5] Serpa, N. Essentials on Advanced Cognitive Neuroscience: Mental Health, Modern Education and Distance Learning. **Revista Brasileira de Pesquisa em Ciências da Saúde**, v. 11, n. 20, p. 1-10, 2025.
- [6] Borba, F. da Silva. **“Introdução aos estudos linguísticos”**. São Paulo: Editora Nacional, 1977, 316p.
- [7] Cohen, L. **“Belos fracassados”**. São Paulo: Todavia, 2024, 277p.
- [8] Ocampos, C. **“Ñe’ëryruguasú”** (Gran Diccionario). Ciudad del Este - Paraguay: El Lector, 2017, 531p.

la pensée mécaniste du XIXe siècle: un univers réversible où l'homme trouverait des solutions à tous les maux. L'économie classique elle-même reposait sur cette idée. Et voilà que l'IC arrive avec les mêmes symptômes de narcissisme. Quelle naïveté! Je regrette de dire que les lois qui régissent la formation du cerveau dans son immense complexité dépassent notre entendement, car l'intellect lui-même est fini. Même si nous souhaitons améliorer l'IC générative, elle ne sera jamais qu'un écho monotone du passé, une ébauche grossière imitant ce qui nous caractérise le plus.

Nous avons maintenant une IC qui contrôle l'IC. Imaginez : une IC qui interroge une autre IC, qui interroge une autre IC... et ainsi de suite. Quel monde horrible et ennuyeux! Mais ce n'est pas surprenant. Depuis six décennies, la culture stagne, complètement éclipée par la consommation technologique. L'IC générative ne fait que couronner le succès d'un projet idéologique destructeur initié dans les années 1930 avec l'École de Francfort. Enfin, la joie des médiocres: rien n'est créé, tout est copié.

References

- [1] Schopenhauer, A. **“O mundo como vontade e como representação”**. São Paulo: Unesp, 2005, 695p.
- [2] Cicurel, R.; Nicolelis, M. **“O cérebro relativístico”**. São Paulo: Kios Press, 2015, 114p.
- [3] Nicolelis, M. **“Nada mais será como antes”**. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2024, 511p.
- [4] Penrose, R. **“A mente nova do imperador”**. São Paulo: Editora UNESP, 2023, 607p.
- [5] Serpa, N. **Essentials on Advanced Cognitive Neuroscience: Mental Health, Modern Education and Distance**
- [9] Poincaré, H. **“Ensaaios fundamentais”**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008, 269p.
- [10] Valéry, P. **“A arte de pensar”**. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, 290p.
- [11] Serpa, N. **Sur l'Entropie Contrôlée des Systèmes: Transformations de la Matière Condensée. CALIBRE-Revista Brasileira de Engenharia e Física Aplicada**, v. 3, p. 1-139, 2018.
- _____. **Specimen quaestionum philosophicarum ex scientia physica collectarum: Revisiting Leibniz in physics with the sharp-product. CALIBRE-Revista Brasileira de Engenharia e Física Aplicada**, v. 8, n. 2, p. 11-19, 2023.
- [12] Bricmont, J.; Sokal, A. D. **“Imposturas intelectuais: O abuso das ciências pelos filósofos pós-modernos”**. Rio de Janeiro: BestBolso, 2006, 397p.
- [13] Popper, K. **“A sociedade aberta e seus inimigos”** (2 Vols.). 2º Vol. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1975, 416p.
- [14] Bondi, H. **“Conjetura e mito na física”**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997, 53p.
- [15] Voguel, T. **“Pour une théorie mécaniste renouvelée”**. Paris: Gauthier-Villars, 1973, 142p.
- [16] Bachelard, G. **“Ensaio sobre o conhecimento aproximado”**. Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 2004, 316p.
- _____. **“Études”**. Paris: J. Vrin, 1970, 97p.
- [17] Borel, E. **“Introduction géométrique à quelques théories physiques”**. Paris: Gauthier-Villars, 1914, 160p.
- [18] Antonino, Marco A. **“Meditações”**. São Paulo: Montecristo Editora, 2019, 135p.
- [19] Seneca, Lucius A; Butler-Bowdon, T. **“On the Shortness of Life: The Stoic Classic”**. Chicago: Capstone, 2024, 176p.

Learning. **Revista Brasileira de Pesquisa em Ciências da Saúde**, v. 11, n. 20, p. 1-10, 2025.

[6] Borba, F. da Silva. **“Introdução aos estudos linguísticos”**. São Paulo: Editora Nacional, 1977, 316p.

[7] Cohen, L. **“Belos fracassados”**. São Paulo: Todavia, 2024, 277p.

[8] Ocampos, C. **“Ñe’ẽryuguasu”** (Gran Dicionario). Ciudad del Este - Paraguay: El Lector, 2017, 531p.

[9] Poincaré, H. **“Ensaio fundamentais”**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008, 269p.

[10] Valéry, P. **“A arte de pensar”**. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, 290p.

[11] Serpa, N. Sur l'Entropie Contrôlée des Systèmes: Transformations de la Matière Condensée. **CALIBRE - Revista Brasileira de Engenharia e Física Aplicada**, v. 3, p. 1-139, 2018.

_____. Specimen quaestionum philosophicarum ex scientia physica collectarum: Revisiting Leibniz in physics with the sharp-product. **CALIBRE - Revista Brasileira de Engenharia e Física Aplicada**, v. 8, n. 2, p. 11-19, 2023.

[12] Bricmont, J.; Sokal, A. D. **“Imposturas intelectuais: O abuso das ciências pelos filósofos pós-modernos”**. Rio de Janeiro: BestBolso, 2006, 397p.

[13] Popper, K. **“A sociedade aberta e seus inimigos”** (2 Vols.). 2º Vol. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1975, 416p.

[14] Bondi, H. **“Conjetura e mito na física”**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997, 53p.

[15] Voguel, T. **“Pour une théorie mécaniste renouvelée”**. Paris: Gauthier-Villars, 1973, 142p.

[16] Bachelard, G. **“Ensaio sobre o conhecimento aproximado”**. Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 2004, 316p.

____. “**Études**”. Paris: J. Vrin, 1970, 97p.

[17] Borel, E. “**Introduction géométrique à quelques théories physiques**”. Paris: Gauthier-Villars, 1914, 160p.

[18] Antonino, Marco A. “**Meditações**”. São Paulo: Montecristo Editora, 2019, 135p.

[19] Seneca, Lucius A; Butler-Bowdon, T. “**On the Shortness of Life: The Stoic Classic**”. Chicago: Capstone, 2024, 176p.